

DRON VA SUN'IY YO'LDOSH TASVIRLARIDA ADAPTIV SOHALI KONTRAST OSHIRISH ALGORITMI

Jalelova Malika Moyatdin qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, dotsent
jalelova97@mail.ru

Seytnazarova Aygul Abatbayevna

Nukus davlat texnika universiteti, assistent
seytnazarovaaygul98@gmail.com

Annotatsiya. Qishloq xo'jalik tasvirlarida past kontrast muammosini hal etish maqsadida adaptiv sohali kontrast oshirish algoritmi taklif etilgan. Algoritm lokal standart og'ish va Sobel gradienti yordamida past kontrastli hududlarni avtomatik aniqlab, ularga CLAHE va unsharp masking texnikalarini selektiv qo'llaydi. SIRI-WHU ma'lumotlar bazasida sinovdan o'tkazilgan usul BRISQUE metrikasi bo'yicha 21,9% va GCF bo'yicha 37,7% yaxshilanishni ta'minladi. Tasvirlarning o'rtacha 40% qismi past kontrastli deb aniqlanib, faqat ushbu hududlar qayta ishlandi. Global CLAHE, Histogram Equalization, Gamma Correction va Unsharp Masking usullari bilan taqqoslaganda, taklif etilgan yondashuv artefaktlarni oldini olgan holda optimal kontrast oshirishni amalga oshiradi.

Kalit so'zlar: kontrast oshirish, qishloq xo'jaligi tasvirlari, uchuvchisiz uchar qurilmalar, Sobel, standart og'ish, algoritim, CLAHE, BRISQUE, Global Contrast Factor.

KIRISH

Qishloq xo'jaligi tasvirlarini tahlil qilishda, ayniqsa sun'iy yo'ldosh yoki uchuvchisiz uchar qurilmalari orqali olingan ma'lumotlarda, tasvir sifati muhim ahamiyat kasb etadi [1]. Ushbu tasvirlar sifati, asosan, yorqinlik, kontrast va ranglar aniqligi kabi omillarga bog'liq bo'lib, bu ko'rsatkichlarni yetarli darajada bo'lmasligi navbatdagi tahlil jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [2]. Xususan, qishloq xo'jaligidagi ekinlarning sog'lig'ini, o'sishini va hosildorligini baholashda yorug'lik sharoitlari, soyalar, bulut qoplamasi va tuproq yuzasining aks etishi kabi shovqin omillari tasvirlar aniqligini pasaytiradi [3]. Bunday sharoitlarda, tasvirlardagi kontrastni oshirish ekin maydonlarining aniqroq tasvirini olishga, o'simliklarni aniqlash va farqlashga yordam beradi [4,5]. Shu bois, qishloq xo'jaligi tasvirlarida sohali kontrastni oshirish algoritmlarini ishlab chiqish va joriy etish, jumladan, sun'iy intellekt va mashinani o'rganish usullaridan foydalanish, ekinlar holatini aniq baholash, kasalliklar va zararkunandalarni o'z vaqtida aniqlash hamda agronomik qarorlar qabul qilish uchun zarur bo'lgan vizual ma'lumotlar sifati sezilarli darajada yaxshilaydi. Bunday algoritmlar, ayniqsa, ekin maydonlarining segmentatsiyasi, o'simliklardagi

kasalliklarni aniqlash va tuproq sharoitlarini tahlil qilishda muhim rol o'ynaydi.

Tasvir kontrastini oshirishni global usullari ko'pincha artefaktlar yaratadi va noxush vizual effektlarga olib keladi. Tasvirni lokal qayta ishlash usullari esa murakkab hisoblashlarni talab etadi va har doim ishonchli natija bermaydi. Shu sababli, qishloq xo'jalik tasvirlar xususiyatlarini inobatga olgan holda kontrastni sohali ravishda oshirish va detallarni yaxshilash usullarini ishlab chiqish dolzarb masalaga aylangan.

Mavjud adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, tasvir kontrastini oshirish bo'yicha ko'pgina tadqiqotlar tibbiyot, xavfsizlik tizimlari yoki umumiy maqsadli tasvirlarga qaratilgan. Qishloq xo'jalik tasvirlariga maxsus mo'ljallangan adaptiv kontrast oshirish usullari yetarli darajada o'rganilmagan va bu sohada yangi yondashuvlarni ishlab chiqish zarurati mavjud. Mazkur tadqiqotni asosiy maqsadi qishloq xo'jalik tasvirlarida kontrastni sohali tarzda oshiruvchi algoritmi ishlab chiqishdan iborat. Taklif etilgan algoritim past kontrastli hududlarni lokal statistik ko'rsatkichlar va gradient magnitudasi asosida avtomatik aniqlash, ko'p miqyosli lokal kontrast tahlili orqali tasvir sifati ob'ektiv baholash va faqat kerakli hududlarga selektiv

yondashuv texnologiyalarini qo‘llashni o‘z ichiga oladi.

Metodologiya

Faraz qilaylik, $I: \Omega \subset Z^2 \rightarrow \{0, \dots, 255\}^3$, ($I(x) = (R(x), G(x), B(x))$) rangli tasvir berilgan bo‘lsin.

Bu yerda Ω -piksellar joylashuvi, $x = (x_1, x_2)$ — piksel koordinatasi. Mazkur tadqiqot ishida kirish tasviriga nisbatan faqat “xira” hududlarda (lokal tekstura past va/yoki gradient past) kontrastni oshirish, chegaralar atrofida artefaktlarni cheklash va natijani sifat metrikalari orqali baholash taklif etiladi. Bunda taklif etilgan sohali kontrast oshirish algoritmi bosqichlari quyida batafsil keltirilgan:

1-bosqich. Tasvirni kulrang tasvirga o‘tkazish amalga oshiriladi.

$$Y(x) = 0.299R(x) + 0.587G(x) + 0.114B(x), \quad x \in \Omega$$

Bu yerda $Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ -kulrang tasvir. $Y(x)$ -pikselsni yurug‘lik intensivligi, $R(x), G(x), B(x)$ -qizil, yashil va ko‘k kanal qiymatlari.

2-bosqich. Lokal statistik xarakteristikalar hisoblanadi.

Har bir piksel atrofida lokal o‘rtacha qiymat va standart og‘ishni hisoblash uchun Gauss yadrosi bilan konvolyusiya amalga oshiriladi. Bunda lokal standart og‘ishni past qiymatlari bir xil, kontrastsiz hududlarni ifodalaydi.

3-bosqich. Gradient moduli hisoblanadi.

Tasvirdagi kontur va detallarni aniqlash uchun Sobel operatori yordamida gradient hisoblanadi.

4-bosqich. Lokal standart og‘ish va gradient magnitudalarini normallashtirish amalga oshiriladi. Mazkur bosqichda lokal standart og‘ish va gradient qiymatlari bir xil $[0, 1]$ diapazoniga keltiriladi.

5-bosqich. Persentil chegara qiymatlari aniqlanadi.

Mazkur bosqichda adaptiv chegara qiymatlari persentil statistikasi orqali aniqlanadi.

6-bosqich. Past kontrastli hududlar maskasi yaratiladi.

Binar maska yaratishda past kontrastli piksellar 1, qolgan piksellar 0 qiymatiga ega bo‘lishi uchun mantiqiy operatsiyalar foydalaniladi.

7-bosqich. Maskani morfologik tozalash amalga oshiriladi.

Avvalgi bosqichda shakllantirilgan maska shovqinli va teshikli bo‘lishi mumkin. Uni tozalash uchun morfologik operatsiyalar qo‘llaniladi.

8-bosqich. LAB rang fazosida kontrast oshirishni CLAHE usuli qo‘llaniladi. Bunda tasvir kontrastini oshirish uchun uni faqat yurug‘lik kanaliga CLAHE usuli qo‘llaniladi.

9-bosqich. Adaptiv og‘irlik hisoblanadi.

Bunda tasvirni past kontrastli hududlariga ko‘proq, yuqori kontrastli hududlarga kamroq ta’sir ko‘rsatish maqsadida har bir piksel uchun individual og‘irlik koeffitsienti hisoblanadi.

10-bosqich. Konturlarni saqlab qolish uchun himoya koeffitsienti hisoblanadi.

Mazkur bosqichda tasvirni keskin chegaralarida CLAHE ta’sirini kamaytirish uchun qo‘shimcha koeffitsient kiritiladi:

$$E = \min \left\{ 1, \left(\frac{G_n}{\tau_e} \right)^p \right\}$$

$$W' = W \cdot (1 - \eta \cdot E)$$

Bu yerda E -konturni himoya koeffitsienti, τ_e -kontur uchun chegara, p -darajali koeffitsient, η -himoya kuchi parametri, W' -yakuniy og‘irlik.

11-bosqich. Yakuniy tasvir shakllantiriladi.

Faqat kerakli hududlarga ta’sir ko‘rsatish, qolgan qismini o‘zgartirmaslik uchun asl va takomillashtirilgan tasvirlar maska orqali birlashtirilib, yakuniy natija hosil qilinadi:

$$O = (1 - W' \cdot M) \cdot I + (W' \cdot M) \cdot \tilde{I}$$

Bu yerda O -chiqish tasviri, I -asl tasvir, \tilde{I} -CLAHE qo‘llanilgan tasvir, M -binary maska, W' -adaptiv og‘irlik.

Algoritm samaradorligini ob’ektiv baholash uchun ikkita asosiy ko‘rsatkich foydalanilgan bo‘lib, ular quyida keltirilgan:

$$\Delta B = mBRISQUE(O, M) - mBRISQUE(I, M)$$

$$\Delta C = mGCF(O, M) - mGCF(I, M)$$

Bu yerda $mBRISQUE(\cdot, M)$ -maska ichidagi piksellar bo‘yicha BRISQUE ko‘rsatkichi qiymati,

$mGCF(\cdot, M)$ - maska ichidagi Global Contrast Factor ko'rsatkichi qiymati, ΔB - BRISQUE o'zgarishi, ΔC - GCF o'zgarishi.

Natijalar

Taklif etilgan sohali kontrast oshirish algoritmini baholash uchun SIRI-WHU sun'iy yo'ldosh ma'lumotlar bazasidan 73 ta namunaviy tasvirlar olingan. Sinov uchun tanlangan tasvirlar .png formatida, 1024×1024 piksel o'lchamida va RGB (24-bit) rang formatida bo'lib, ularni fazoviy o'lchami taxminan 0.5-1.0 metr/pikselni tashkil etadi. Tasvirlar mazmuni qishloq xo'jalik yerlari, binolar, yo'llar va tabiiy landshaftlarni qamrab oladi hamda qisman bulutli va o'rtacha yorug'lik sharoitida olingan. Ushbu tasvirlar turli xil tekstura va kontrast xususiyatlariga ega hududlarni o'z ichiga olganligi sababli algoritmni universal ishlash qobiliyatini tekshirish uchun mos keladi. O'tkazilgan tajriba natijalari vizual ko'rinishda quyidagi rasmda tasvirlangan.

1-rasm. RCE algoritmini ishlash jarayoni

Yuqoridagi rasmda sariq-qizil maskalar tahlili shuni ko'rsatadiki, algoritm tasvirni 38.7% qismini, asosan qishloq xo'jalik maydonlari, soyali binolar va bir xil teksturali hududlarni past kontrastli deb aniqlagan va faqat ushbu hududlarni selektiv ravishda qayta ishlagan, yuqori kontrastli hududlar (yorug' binolar, yo'llar) esa o'zgarmay qolgan.

Algoritmni turli xil tasvir hududlaridagi ishlash samaradorligini ko'rsatish uchun bir nechta xarakterli hududlarni qayta ishlanmagan va qayta ishlangan formati 2-rasmda keltirilgan. Har bir juftlikda chap tomonda asl tasvir fragmenti, o'ng tomonda esa RCE algoritmi qo'llanilgandan keyingi natija tasvirlangan.

2-rasm. RCE algoritmini turli xil hududlarda qo'llanilishi

Bu rasmdan ko'rinib turibdiki, algoritm turli xil xarakterdagi hududlarda turlicha natija beradi. Muhimi shundaki, barcha hollarda tabiiy ko'rinish saqlangan, artefaktlar va haddan tashqari kontrast kuzatilmagan, bu algoritmni muvozanatli ishlashini tasdiqlaydi.

Algoritmlar samaradorligini ob'ektiv baholash uchun ishda BRISQUE (Blind/Referenceless Image Spatial Quality Evaluator) ko'rsatkichidan foydalanilgan bo'lib, bu etalon tasvir talab qilmaydigan sifat ko'rsatkichidir [7]. BRISQUE tasvirni fazoviy strukturasi tahlil qilib, buzilishlar darajasini baholaydi va $[0, 100]$ oraliqda qiymatga ega bo'lib, past qiymat yaxshiroq perseptual sifatni bildiradi. Shuningdek, tasvir kontrastini baholash uchun GCF qo'llanilgan, bu ko'p miqyosli lokal kontrast o'lchovi bo'lib, tasvirni turli fazoviy miqyoslarida kontrast darajasini baholaydi va Laplakan piramidasi asosida hisoblanadi [8]. GCF metrikasi har bir piksel atrofida lokal kontrastni hisoblab, turli darajalarda og'irliklangan yig'indi orqali umumiy kontrast ko'rsatkichini aniqlaydi [9]. Bu metrika $[0, +\infty)$ oraliqda qiymatga ega bo'lib, yuqori qiymat yaxshiroq kontrastni bildiradi va ko'p miqyosli tahlil imkonini beradi.

Taklif etilgan RCE algoritmi samaradorligini baholash uchun tasvirni qayta ishlash sohasida keng qo'llaniladigan Global CLAHE [2], Histogram Equalization [3], Gamma Correction [4] va Unsharp Masking [6] kabi usullar bilan taqqoslash amalga oshirilgan. Ushbu usullar turli xil tasvir yaxshilash vazifalarida o'z samaradorligini isbotlagan va taqqoslanishi uchun yetarli asos yaratadi.

Algoritmlar samaradorligini to‘liq baholash uchun BRISQUE va GCF ko‘rsatkichlarini birgalikda tahlil qilish zarur. Ideal algoritmi BRISQUE ni kamaytirib, GCF ni mo‘tadil oshirishi kerak. Tadqiqotda barcha usullar bir xil sinov tasvirlarida qo‘llanilgan va BRISQUE hamda GCF metrikalari yordamida baholangan. Quyidagi jadvalda har bir usulni natijalari, shuningdek asl tasvirga nisbatan o‘zgarishlar (Δ) va nisbiy foizlar keltirilgan.

1-jadval. Kontrast oshirish usullarini qiyosiy baholash natijalari

Usul	BRISQUE	Δ BRISQUE	BRISQUE %	GCF	Δ GCF	GCF %
Asl tasvir	53.4	—	—	3.05	—	—
RCE	41.7	-11.7	-21.9%	4.20	+1.15	+37.7%
CLAHE	51.9	-1.5	-2.8%	7.25	+4.20	+137.7%
Histogram equalization	45.7	-7.7	-14.4%	14.70	+11.65	+382.0%
Gamma correction	52.9	-0.5	-0.9%	3.40	+0.35	+11.5%
Unsharp masking	52.7	-0.7	-1.3%	3.60	+0.55	+18.0%

Eslatma: Δ - asl tasvirga nisbatan o‘zgarish; % - nisbiy o‘zgarish foizi

1-jadval natijalariga ko‘ra, taklif etilgan RCE algoritmi sifat yaxshilanishi (BRISQUE) va mo‘tadil kontrast oshirish (GCF) o‘rtasida eng optimal muvozanatni ta‘minlaydi, bu esa uni boshqa usullarga nisbatan ustun ekanligini ko‘rsatadi. Quyidagi rasmda kontrast oshirish usullarini asl tasvirga qo‘llash natijalari vizual tarzda ifodalangan.

3-rasm. Kontrast oshirish usullarini asl tasvirga qo‘llash natijalari

Xulosa

Mazkur tadqiqotda qishloq xo‘jalik tasvirlarida kontrastni oshirish uchun sohali yondashuvga asoslangan yangi algoritmi ishlab chiqildi va uni samaradorligi SIRI-WHU sun‘iy yo‘ldosh ma‘lumotlar bazasida sinovdan o‘tkazildi. Olib borilgan tadqiqot ishlari natijasida quyidagi asosiy xulosalar shakllandi:

- sohali kontrast oshirish (RCE) algoritmi ishlab chiqildi, u lokal standart og‘ish va gradient magnitudasi asosida past kontrastli hududlarni avtomatik aniqlaydi va faqat ushbu hududlarga selektiv ravishda CLAHE va unsharp masking texnikalarini qo‘llaydi;

- algoritmi samaradorligi BRISQUE va GCF metrikalari yordamida baholandi va Global CLAHE, Histogram Equalization, Gamma Correction, Contrast Stretching, Unsharp Masking kabi mashhur usullar bilan taqqoslandi;

- BRISQUE metrikasi bo‘yicha RCE algoritmi 53.4 dan 41.7 ga (-11.7 ball, -21.9%) yaxshilanish ko‘rsatib, eng yaxshi natijaga erishdi va perseptual sifatni sezilarli yaxshiladi;

- GCF metrikasi bo‘yicha RCE algoritmi +37.7% mo‘tadil o‘sishni ta‘minladi, bu haddan tashqari agressiv usullar (+263.9% va +382.0%) ga nisbatan optimal va artefaktsiz natija berishi aniqlandi;

- vizual tahlil natijalari RCE algoritmini tabiiy ko‘rinishni saqlagan holda detallarni aniqlashtirishini, rang to‘yinganligini o‘zgartirmasdan kontrastni oshirishini va chegara artefaktlarini keltirib chiqarmasligini ko‘rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Gonzalez R.C., Woods R.E. Digital Image Processing. 4th Edition. Pearson, 2018. 1168 p.
2. Pizer S.M., Amburn E.P., Austin J.D., Cromartie R., Geselowitz A., Greer T., ter Haar Romeny B., Zimmerman J.B., Zuiderveld K. Adaptive histogram equalization and its variations // Computer Vision, Graphics, and Image Processing. 1987. Vol. 39, №1. P. 355-368.
3. Keyserlingk D.G., Aerts J.M., Vandenberghe B., Van Brecht A., Berckmans D. Assessment of the thermal environment in broiler

houses using CLAHE image processing // Biosystems Engineering. 2020. Vol. 191. P. 158-169.

4. Schowengerdt R.A. Remote Sensing: Models and Methods for Image Processing. 3rd Edition. Academic Press, 2007. 515 p.

5. Bai X., Zhou F., Xue B. Image enhancement using multi scale image features extracted by top-hat transform // Optics & Laser Technology. 2019. Vol. 44. P. 328-336.

6. Mittal A., Moorthy A.K., Bovik A.C. No-reference image quality assessment in the spatial domain // IEEE Transactions on Image Processing. 2012. Vol. 21, №12. P. 4695-4708.

7. Zhang L., Liu H. A comprehensive evaluation of full reference image quality assessment algorithms // IEEE Transactions on Image Processing. 2021. Vol. 30. P. 1477-1491.

8. Venkatanath N., Praneeth D., Bh M.C., Channappayya S.S., Medasani S.S. Blind image quality evaluation using perception based features // 21st National Conference on Communications (NCC). 2015. P. 1-6.

9. Matkovic K., Neumann L., Neumann A., Psik T., Purgathofer W. Global contrast factor - a new approach to image contrast // Computational Aesthetics in Graphics, Visualization and Imaging. 2005. P. 159-168.

